

«ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ПРОБЕЛ»: НАМЕРЕННАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПРИЕМ?

В настоящей работе рассматривается переводческий (текстовый) феномен, ставший частотным в эпоху глобализации, всеобщего би- и полилингвизма, а также кросскультурализма: оставление без перевода определенных фрагментов оригинального письменного сообщения. Анализу подвергаются прецеденты «переводческого пробела», или «межъязыкового переноса», в текстах трех стилей – научного, официально-делового, художественного. Автор приходит к выводу о закономерности «переводческого пробела», причисляя его к намеренным приемам перевода.

Ключевые слова: письменный перевод, «переводческий пробел», (лингвистическая) реалья, научный перевод, перевод деловой документации, художественный перевод.

© 2023 S. G. Nikolaev

«BLANK SPACES IN TRANSLATION»: AN INTENTIONAL NEGLIGENCE OR A MEANS OF INTERPRETATION?

The paper studies a phenomenon of textual translation that has become frequent at the age of globalization, universal bi- and polylingualism, as well as crossculturalism: leaving some fragments of an original written message «untranslated». Analyzed are precedents of such «blank spaces in translation», or «interlingual transference», in three styles: scientific, official, belle-lettre. The author concludes that «blank spaces in translation» are a consistent and regular means of translation.

Key words: written translation, «blank spaces in translation», (linguistic) realia, translation in science, business translation, literary translation.

Теория перевода претерпевает в настоящее время серьезные изменения, если не серьезную ревизию, пересмотр, в части совокупного объекта своих исследований – оригинального и переводного текстов, составляющих единую, неделимую коммуникативную сущность. Известная дихотомия «буквальный (буквалистский) подход» – «вольный (свободный) подход» в практике перевода теперь допускает многочисленные промежуточные методологические звенья, решительно сближающие и примиряющие две названные интерпретационные позиции, и некогда пустовавшее культурное поле между ними стремительно заполняется альтернативным текстовым материалом. Думается, что такому положению в немалой степени способствовало возникшее и утвердившееся в постмодернистском эстетическом пространстве повышенное внимание к фигуре переводчика как к творческой языковой личности, по значению своего труда приравняваемой теперь к языковой личности автора оригинального текста. Как следствие, переводчик сегодня вправе претендовать на роль соавтора текста, что может быть без

особых натяжек подкреплено результатом его личных (или, точнее, личностных) усилий. Помимо этого, продуктивные дискуссии стали выстраиваться вокруг феномена автоперевода (англ. *self-translation, auto-translation*; нем. *Eigenübersetzung* и т. д.). Наконец, глобализационные процессы последних десятилетий стали стимулом к переходу значительного числа авторов с одного национального языка на другой без видимого ущерба для творческого результата, зато с заметным расширением эстетических, идеологических, культурных и иных горизонтов создаваемой ими литературы. Важные перемены также произошли с потребителем переводческой продукции – читателем, которому во все большем числе конкретных случаев, складывающихся в устойчивые коммуникативные практики, перевод как таковой уже не требуется, а значит, и не нужен переводчик, ставший «третьим лишним» в процессе межкультурной и межъязыковой коммуникации.

Общим же фоном, предпосылкой для развития показанных выше процессов явился наблюдаемый во всем мире, всеобщий би- и полилингвизм, а также многочисленные проявления кросскультурализма, без труда обнаруживаемые в самых различных сферах коллективной и индивидуальной деятельности человека универсального.

Одной из частных специфик, характеризующих перевод в обозначенную эпоху «глобального сближения и смешения языков» парадоксальным образом является отказ от собственно перевода, причем не только со стороны переводчика-интерпретатора оригинального текста, но и со стороны его потенциального, включая массового, реципиента. Отсюда и вынесенный в заглавие статьи предмет исследования, несколько провокативно обозначенный нами как «переводческий пробел».

Итак, в центр нашего внимания помещено известное, но в целом порицаемое в традиционной переводческой практике, равно как и в теории перевода, явление. Суть его заключается в том, что при переводе с одного национального языка (ИЯ – исходный язык) на другой (ПЯ – язык перевода) некий фрагмент ИТ (исходного текста) переносится в ПТ (переводной текст) без каких-либо изменений со стороны переводчика. Иными словами, такой фрагмент не получает традиционного межкодового переосмысления и соответствующего результирующего преобразования с применением любой из известных стратегий переводческой деятельности. По нашему мнению, указанный перенос производится закономерно, неслучайно, преднамеренно, а во многих случаях и неизбежно. Таким образом, объектом нашего исследования выступает детерминированный переводческой ситуацией пропуск в ИТ – при преобразовании его в ПТ – определенного текстового фрагмента.

Непосредственным примером, иллюстрирующим «переводческий пробел», может послужить заглавие романа Виктора Гюго «Отверженные», которое при неоднократных

переложениях книги на английский язык всегда сохранялось и выглядело, на фоне последующего английского текста, как *Les Misérables* (см. переводы, выполненные и опубликованные в англоязычных странах на протяжении полутора столетий, с выхода «Отверженных» на французском в 1862 г. и до относительно недавнего издания 2008 г.; переводчики: Charles E. Wilbour, 1862; Lascelles Wraxall, 1862; Isabel F. Hapgood, 1887; Norman Denny, 1976; Lee Fahnestock & Norman MacAfee, 1987, USA; Julie Rose, 2008).

Выше нами уже обозначено в целом негативное отношение специалистов-филологов к феномену «переводческого пробела». Такая позиция недвусмысленно отражена, например, в перечне требований к переводу, который приводится в словаре Л. Л. Нелюбина. Этими требованиями, по мнению автора словаря, выступают: (1) точность; (2) сжатость; (3) ясность; (4) литературность. К четырем добавлено последнее, пятое предписание, которое процитируем полностью: «(5) Ни одно слово оригинала не должно переходить в перевод, за исключением слов (и выражений) другого иностранного языка, вкрапленных в оригинал» [Нелюбин, 2006: 231]. Данная декларация обращает на себя внимание не одной, а целым рядом особенностей, отличающих ее от четырех предшествующих.

Во-первых, точность, сжатость, ясность и литературность любого высказывания, в том числе переводного текста, есть качества очевидно абстрактные и ощутимо субъективные, – а, значит, и указывающие, скорее, на некий переводческий идеал, нежели стабильную и, главное, общепризнанную норму. Пятое же требование, напротив, звучит на этом фоне конкретно, представляется бесспорным, простым, выполнимым, в целом не требующим доказательств. По своей сути оно формально, и соблюсти его, казалось бы, можно без особого труда, чисто механически. В таком случае по какой причине оно включено в список наравне с другими?

Во-вторых, запрет на перенос фрагментов ИТ в ПТ сопровождается существенной оговоркой о том, что распространяется он не на все подобные фрагменты; имеется допуск переноса слов и выражений, представляющих собой иноязычные вкрапления в ИТ. И здесь сам собой напрашивается вопрос: если у переводчика время от времени возникают веские основания к тому, чтобы перенести в ПТ фрагменты на третьем языке, то почему автор свода переводческих правил, в нашем случае известный специалист в области практического перевода и теории перевода Л. Л. Нелюбин, отвергает возможность возникновения аналогичной переводческой ситуации в отношении фрагментов и на языке оригинала? Ведь речь здесь идет не о всём ИТ (тогда, бы действительно, о переводе речи идти не могло), но о его частях.

В-третьих, известно множество примеров, когда на практике единственно верным, а подчас и единственно возможным, то есть неизбежным, безальтернативным путем к адекватному воссозданию смысловой сути оригинала выступает именно межъязыковой перенос по типу «переводческого пробела». Ведь именно так происходит при передаче инонациональных реалий.

Здесь, правда, не исключен и контрдовод. Межъязыковая трансляция реалий в большинстве случаев производится метаграфически, т. е. при помощи транслитерации. А транслитерация есть все же прием перевода, разновидность переводческой практики. С другой стороны, проблема транслитерации возникает всякий раз при рассмотрении письменного перевода (в устном переводном дискурсе аналогичный процесс можно назвать трансфонацией, и она применяется крайне редко), но также – и это особенно существенно для обсуждаемого случая – при условии несовпадения графических систем двух языков. Например, о транслитерации можно говорить, если в качестве ИЯ выступает язык с кириллической системой письма (русский, украинский, болгарский), а в качестве ПЯ – с латиницей (английский, немецкий, французский), или наоборот. Если же национальные алфавиты имеют одну и ту же основу и две графические системы совпадают, проблемы транслитерации не возникает: возникает тот самый естественный «переводческий пробел».

Пояснить сказанное можно на примере инокультурной реалии – скажем, личного имени. Хорошо известно, что любое личное имя наделено исторически сформированным «семантическим ореолом» (подробную трактовку этого термина и понятия см. в работе [Виноградова, 1998: 28-31]), в структуру которого входит национально-культурный, то есть национально-специфический компонент. При всех значительных расхождениях в прочтении латинских букв и их сочетаний в таких разных национальных языках, как польский, венгерский, финский, португальский, имена персонажей романов Чарльза Диккенса или Марка Твена будут переданы в переводах на четыре этих языка графически идентично – в точности так, как они выглядят в оригинальных англоязычных текстах (специфику устной презентации английского личного имени поляком, венгром, финном, португальцем в данном случае оставляем в стороне как не составляющую предмета и сути настоящей дискуссии).

Таким образом, транслитерация реалий, без которой обходится редкий ПТ, уже может считаться разновидностью межъязыкового переноса, адаптированного к графическим условиям результирующего текста. Соответственно, само явление «переводческого пробела» едва ли стоит рассматривать как признак неумелого или плохого (некачественного, небрежного и т. п.) перевода. Оно не должно игнорироваться

лингвистами, но, скорее, достойно пристального и конструктивного внимания с целью уяснения его природы и функциональных специфик. Актуальность его изучения очевидна, и обусловлена она не только практической неупорядоченностью вопроса, но и требованием к его теоретическому осмыслению. В частности, давно следует определиться в отношении статуса данного феномена: его отнесенности к переводческим *техникам* или, с другой стороны, к *приемам*; к *стратегиям* или к *тактикам*.

Обрисовав в общих чертах, что представляет собой феномен «переводческого пробела», обратимся к вопросу его адекватного терминования.

При допустимости названного переводческого явления, его встречаемости в самых различных переводных текстах, также при его упоминании и описании в специальной литературе, – своего именованного «переводческий пробел» еще не получил. В поле нашего зрения, правда, попала работа, где применяется словосочетание «нулевой перевод» – с уточнением, что такой перевод сохраняет гибридизацию ИЯ, которая без дополнительных переводческих пояснений в ПТ все же нежелательна, ибо может стать «помехой к общению» [Овсянникова, 2006: 159]. Полагаем, что от номинации «нулевой перевод», в целом удачной, следует отказаться хотя бы по той причине, что данный термин уже закреплен за иным явлением и используется в другом значении: под «нулевым переводом» понимается пропуск той или иной грамматической формы при построении переводного текста, – о «нулевом переводе» как об одном из основных случаев отсутствия в ПЯ однотипного грамматического соответствия см., например, в известной книге В. Н. Комиссарова [Комиссаров, 1990: 150-151, 248].

По указанной причине, а также во избежание развития терминологической омонимии, наша работа предлагает номинацию «переводческий пробел», заявленную в заглавии статьи, и альтернативное ей именование «межъязыковой перенос». Сразу оговоримся, что мы осознаем терминологическое несовершенство своего предложения. Ведь перенос текстового фрагмента в другой, новый, иноязычный текст без каких-либо модификаций не должен рассматриваться как механическое игнорирование фрагмента в процессе перевода: это вполне осознанный творческий шаг, совершаемый переводчиком в особых случаях и сформировавший свою типологию письменно-речевых выражений (моделей), которая обусловлена функциональной спецификой конкретных манифестаций. Именно это мы и намерены показать доказать ниже.

По предварительным наблюдениям, «переводческий пробел» проявляется по-разному в зависимости от функционально-стилистической принадлежности ИТ. В этой связи нами усматривается целесообразность в рассмотрении проблемы в рамках

функционально-стилистической текстуальной парадигмы.

Мы исходим из того, что, согласно новейшей русской лингвистической традиции, наиболее достоверно выделяются следующие функциональные стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный, религиозный [Кожина, 2003: 581]. Но, с учетом сущностной связи рассматриваемого явления с письменной формой выражения, его зависимости от этой формы и обусловленности ею, мы рассмотрим случаи межъязыкового переноса в текстах, принадлежащих к литературно-книжной письменной речи, – научных, официально-деловых, художественных.

В качестве показательного примера гуманитарной научной статьи нами выбран фрагмент англоязычной работы П. Х. Ноуэлл-Смита «Логика прилагательных» (перевод Л. Б. Лебедевой). В результате мы получили выборку из значительного числа примеров, которые, исходя из графического оформления внутри принимающего (русского) текста, можно разделить на две структурные модели. Это:

I. «Оригинал + перевод». Модель чаще всего применяется при демонстрации материала, относимого к иностранному языку (также и при дальнейшем обсуждении в тексте этого материала). Традиционным графическим путем оформления оригинального фрагмента являются одинарные кавычки. Разноязычные манифестации одного и того же высказывания могут быть расположены в одну строку, но могут занимать и отдельные строки, выстраиваясь «в столбик»:

The view from the top was extensive
'С вершины открывался обширный вид'
The view from the top was sublime
'С вершины открывался великолепный вид' [Ноуэлл-Смит, 1985: 163].

Как видим, вводя в текст оригинальное иноязычие, переводчик словно предлагает читателю возможность выбора и сравнения при рассмотрении фактов иностранного языка, которые в данном случае являются примерами, поясняющими авторскую концепцию. Их адекватное восприятие читателем чрезвычайно важно для понимания содержания статьи.

II. «Перевод + оригинал». Здесь выделяются две более частные разновидности, выполняющие в тексте несходные функции.

1. Базовая вариация модели – так же, как и в модели I, – может применяться при демонстрации иноязычного иллюстративного материала для верификации вышеприведенного перевода. На последнюю особенность указывает и иной путь графического оформления перенесенного английского фрагмента: теперь это круглые скобки. Графическое выделение видится и в соотношении «курсив» (в переводе) – «прямой шрифт» (в оригинале):

Рассмотрим следующий диалог:

A: Что вы делаете? (What are you doing?)

B: Я курю хорошую сигарету. (I am having a nice smoke.)

A: Вам это доставляет удовольствие? (Are you enjoying it?) [Ноуэлл-Смит, 1985: 171].

2. Вторая функциональная разновидность той же модели широко известна. К ней переводчик прибегает всегда, когда стремится к предельно точной передаче мысли автора, заключенной в нестандартной языковой форме или являющейся результатом авторского словотворчества. Теперь оригинальный фрагмент, следующий сразу за переводом без нарушения целостности строки, заключается в круглые скобки:

В этой и последующих главах я хочу показать, что природа и цель практического рассуждения (practical discourse) совершенно затемняются [Ноуэлл-Смит, 1985: 155].

Задача логики – выяснить соотношение тех слов, выражений, предложений и умозаключений, которыми мы пользуемся, когда употребляем язык с практической или теоретической целью (in theoretical or practical discourse) [Ноуэлл-Смит, 1985: 156].

Два предыдущих примера сближены нами неслучайно: в обоих ключевым – очевидно, и самым сложным для перевода, – словом-понятием выступает английская единица *discourse*. Вводя ее в русский текст и демонстрируя в оригинальных контекстах, переводчик словно приглашает читателя к «инспекции» переводческого результата, т. е. к переводческому сотрудничеству, сотворчеству. Разумеется, этим он снимает с себя известную долю ответственности за адекватность предлагаемого в тексте решения.

Во всех показанных случаях мы имеем дело с так называемой *автономной речью*, см. [Сарнар, 1937], в которой адресата отсылают к коду сообщения – английскому языку. Разумеется, такое положение создает известные сложности при традиционном переводе сообщения в иную языковую систему, который неизбежно приведет к утрате первоначального кода. Преодолеть эти сложности можно, только сохранив язык оригинала при передаче определенных фрагментов сообщения.

При ином взгляде на то же явление интересующий нас текстовый фрагмент можно охарактеризовать как *лингвистическую реалию*, трудно поддающуюся переводу в иную языковую систему или не поддающуюся ему вовсе, – об этом подробнее см. [Николаев, 2005: 152-153].

В текстах, относимых к гуманитарным отраслям знаний, – философии, логике, психологии, лингвистике, – помимо денотативной стороны всего сообщения, особую важность приобретает и структура ключевого фрагмента, которым может стать как иллюстрация (в лингвистике), так и научная номинация. Так происходит потому, что посредством названного фрагмента автор стремится передать наиболее значительную, подчас основополагающую идею труда, требующую и неконвенционального языкового

выражения. Ключевое слово и/или выражение есть результат авторского подбора нужного языкового представления сложных, многомерных, новых понятий, концептов, феноменов. Объяснимым поэтому становится стремление заинтересованного читателя получить подобную информацию «из первых рук», с сохраненным оригинальным обликом некоторых единиц текста. Что вовсе не исключает и попытки их перевода.

Обращает на себя внимание и то, что в переводах гуманитарных научных текстов нам почти не встретилось иноязычие в чистом виде: оригинальное представление интересующего нас фрагмента обычно соседствует в них с переводом.

Мы обработали значительный объем переводных текстов, репрезентирующих официально-деловую письменную речь: это были контракты, договоры, соглашения, пакты, учредительные документы и проч. По сложившейся традиции все деловые бумаги, подписываемые двумя разноязычными сторонами (скажем, учредителями совместного предприятия), составляются сразу на двух языках, с параллельным размещением двух содержательно аналогичных, но при этом разноязычных текстов. В тех же случаях, когда исходным языком документа является, например, английский, – в русский текст перевода вводятся неизменные, т. е. не транслитерированные и тем более не переведенные фрагменты, отражающие иноязычные онимы. Приведем пример переводного документа:

Компания SATOURNE LTD.

РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с разделом 42(1) «Акта о международных компаниях» 1994 г.

МЫ, VERTEX MANAGEMENT LIMITED, находящиеся по адресу: Office 406, Premier Building, Victoria, Mahe, Seyshelles, подписавшие Меморандум и Устав вышепоименованной Компании, настоящим избираем:

г-жу Vanessa Savy

на должность первого Директора названной Компании до очередных выборов ее преемников, или до ее отставки, или смещения с должности; указанное избрание вступает в силу без промедления и ограничений.

п о д п и с ь

От лица и имени VERTEX MANAGEMENT LIMITED
SHIRLEY VALENTIN

8 июля 2022 г.

п о д п и с ь

ПОСТАВЩИК КОРПОРАТИВНЫХ УСЛУГ
VERTEX MANAGEMENT LIMITED

П е ч а т ь

(Перевод выполнен Бюро переводов «Интурист», Ростов-на-Дону)

Здесь в оригинальной графической презентации оставлены название компании, ее полный почтовый адрес (здание, город, штат, страна), имена персоналий – избранного члена компании и лица, проставившего подпись. Напомним, что одной из базовых функций онима, помимо номинативной и коммуникативной, выступает идентификационно-дифференцирующая [Подольская, 2003: 288]. Сохранение и выделение иноязычного онима при переводе, отказ от его транслитерации не только подчеркивают и усиливают в ПТ указанную функцию этого фрагмента. Так межъязыковой перенос еще и актуализирует гораздо более важную функцию любой деловой бумаги – документализирующую. Разумеется, параллельная подача в тексте перевода онимов в двух графических вариантах была бы теперь избыточной (ср. с таким оформлением ПТ при переводе текстов научной тематики).

Наконец, мы обратились к рассмотрению переводных художественных текстов. В них, по сравнению с текстами научными и официально-деловыми, межъязыковой перенос обнаруживается реже. И это объяснимо: ведь художественный перевод подразумевает стремление к *естественности* звучания результирующего высказывания в контексте принимающей культуры, а присутствие в нем иноязычия такую естественность разрушает уже хотя бы потому, что ассоциируется с макаронической (то есть, изначально, в принципе неестественной) речью. И тем не менее, подобнее прецеденты нами были обнаружены, в частности, в русской переводной поэзии.

Одним из примеров сохранения иноязычия при переводе можно считать английскую единицу-рефрен *Nevermore* («никогда больше», «никогда впредь»), оставленную Михаилом Зенкевичем в оригинальном виде в его русской версии знаменитого «Ворона» Эдгара По («Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий...», 1946). Заметим, что в отношении данного стихотворения было предпринято достаточно много попыток переложения на русский язык. Только тех из них, чьи литературные достоинства общепризнанны, насчитывается несколько десятков, а среди переводчиков были Дм. Мережковский (1890), К. Бальмонт (1904), В. Брюсов (1905-1924) и др. В последнем по времени переводе В. Топорова (1988) даже подобран ряд русских слов, составляющих межъязыковые рифмы к английскому *Nevermore* («разговор», «уговор», «приговор»). Однако версия Зенкевича числится среди удачных – возможно, и по причине оригинального и смелого решения в отношении этой очевидно сильной позиции текста.

Строго говоря, оставление *Nevermore* без перевода не было находкой Зенкевича. До него тем же приемом воспользовались в 1903 и 1930 гг. В. Е. Жаботинский, а в 1923 г.

В. Федоров. Как пишет исследователь русских переводов «Ворона» В. И. Чередниченко, «факт употребления английского слова снимает целый ряд технических проблем, но порождает проблему бытования текста как единого неделимого целого в системе русского языка» [Чередниченко, 2000: 74], оценивая, таким образом, данный опыт как не самый успешный, то есть негативно.

Не ставя перед собой задачи определить качество того или иного русского перевода «Ворона», мы все же хотели бы кратко обосновать правомерность переноса в переводной текст слова *Nevermore*. По признанию самого По, этот рефрен явился исходной мыслью будущего стихотворения. Действительно, *Nevermore* – звуковой комплекс, «произносимый» вороном и воспринимаемый как «слово» только героем-рассказчиком; смысл его постоянно меняется, «мерцает»: он то устрашающе ясен и безысходен, то малопонятен и оттого загадочен и тревожен. *Nevermore* – несомненный семантический узел текста, его «черный центр», кульминация и эмоциональный коллапс. Это приговор всему, что еще могло сулить надежду. Переход при его передаче в русском тексте на иностранный язык только подчеркивает заключенную в нем загадку, ответ на которую мучительно ищет герой. В таком «переключении кодов» видится иконическое отражение окончательной непостижимости промысла, судьбы. Иноязычие в переводе подчеркивает эстетические задачи произведения, но при этом создает и определенный конфликт идей внутри текста, развивает драматическое напряжение при его восприятии русскоязычным читателем.

Подведем итог сказанному. Оставление иноязычного, оригинального фрагмента в ПТ не есть результат бессилия или безыскусности переводчика, оно не может служить и показателем слабости переводческого результата. «Переводческий пробел» – это продуманный, намеренный, а в некоторых ситуациях и единственно возможный прием, к которому переводчик прибегает закономерно. В определенных типах текстов (переводы официально-деловой документации) межъязыковой перенос неизбежен; в иных (исследования, относимые к гуманитарным наукам) желателен; в третьих (художественная речь) альтернативно возможен. Межъязыковой перенос – в целом редкий переводческий прием, поэтому он не просто затрагивает, он *выделяет* тот или иной фрагмент высказывания. Иначе говоря, это прием текстового выделения, которому подвергается наиболее значительная, ключевая – в смысловом, фактологическом, эстетическом плане – часть высказывания. Межъязыковой перенос усиливает изначально присущую тексту функциональную направленность, но также вносит в текст новые, собственные, специфические функции. В результате межъязыкового переноса возникает переводной текст особого рода – *двуязычный*. Признавая за таким текстом формально-

системную гетерогенность (как качество, отличающее его от исходного текста), необходимо назвать и его сущностно-смысловую гомогенность и адекватность исходному тексту, его соответствие характеру, природе, духу оригинала. А это те позитивные качества, которыми переводной текст без «переводческого пробела» мог бы не обладать или обладать в неполной мере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградова Н. В. Семантический ореол имени и его составляющие (имя Петр в русской литературе) // Литературный текст: проблемы и методы исследования. Тверь: Тверской ГУ, 1998. С. 28-31.
2. Кожина М. Н. Функциональный стиль (Функциональная разновидность языка, Функциональный тип речи) // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Москва: Флинта, Наука, 2003. С. 581-583.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: Высшая школа, 1990. 253 с.
4. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. Москва: Флинта, Наука, 2006. 320 с.
5. Николаев С. Г. Феноменология билингвизма в творчестве русских поэтов. Часть II: Онтологические, корреляционные и функциональные характеристики иноязычия в поэзии. Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские», 2005. 295 с.
6. Ноуэлл-Смит П. Х. Логика прилагательных // Новое в зарубежной лингвистике. Москва: Прогресс, 1985. Вып. 16. С. 155-182.
7. Овсянникова Е. В. Общие закономерности перевода делового английского // Вісник СумДУ. 2006. Т. 2. № 11 (95). С. 125-161.
8. Подольская Н. В. Оним // Русский язык: Энциклопедия. Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 288-289.
9. Чередниченко В. И. Стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон» («The Raven», 1845) в русских переводах // Эдгар Аллан По. Эссе. Материалы. Исследования. Краснодар, Куб. гос. ун-т, 2000. Вып. 3. С. 23-84.
10. Carnap R. Logical Syntax of Language. New York, Humanities Press, 1937. 352 p.

REFERENCES

1. Vinogradova, N. V. (1998). Semanticheskij oreol imeni i ego sostavlyayushchie (imya Petr v russkoy literature) [Semantic halo of a personal name and its components (the name Petr in the Russian literature)]. In *Literaturnyy tekst: problemy i metody issledovaniya*. Tver. Pp. 28-31. (In Russ.).
2. Kozhina, M. N. (2003). Funktsionalnyy stil (Funktsionalnaya raznovidnost yazyka, Funktsionalnyy tip rechi) [Functional Style (Functional language variety; Functional type of speech)]. In *Stilisticheskij entsiklopedicheskij slovar russkogo yazyka*. Moskva: Flinta, Nauka. Pp. 581-583. (In Russ.).
3. Komissarov, V. N. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty)* [Translation theory (linguistic aspects)]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).
4. Nelyubin, L. L. (2006). *Tolkovyy perevodovedcheskiy slovar* [Explanatory Translation Theory Dictionary]. Moskva: Flinta, Nauka. (In Russ.).
5. Nikolaev, S. G. (2005). *Fenomenologiya bilingvizma v tvorchestve russkikh poetov. Chast II: Ontologicheskie, korrelyatsionnye i funktsionalnye kharakteristiki inoyazychiya v poezii* [Phenomenology of bilingualism in the writing of Russian poets. Part 2: Ontological,

correlational and functional characteristics of foreignisms in poetry]. Rostov-na-Donu: Izdatelstvo «Starye russkie». (In Russ.).

6. Nowell-Smith, P. H. (1985). Logika prilagatelnykh [The logic of adjectives]. In *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. Moskva: Progress. Vyp. 16. Pp. 155-182. (In Russ.).

7. Ovsyannikova, E. V. (2006). Obshchie zakonomernosti perevoda delovogo angliyskogo [General regularities in business English translation]. In *Visnik SumDU*. Vol. 2. No. 11 (95). Pp. 125-161. (In Russ.).

8. Podolskaya, N. V. (2003). Onim [Onym]. In *Russkiy yazyk: Entsiklopediya*. Moskva: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya. Pp. 288-289. (In Russ.).

9. Cherednichenko, V. I. (2000). Stikhotvorenie Edgara Allana Po «Voron» («The Raven», 1845) v russkikh perevodakh [Edgar Allan Poe's poem The Raven (1845) in Russian translations]. In *Edgar Allan Poe. Esse. Materialy. Issledovaniya*. Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet. Iss. 3. Pp. 23-84. (In Russ.).

10. Carnap, R. (1937). *Logical Syntax of Language*. New York, Humanities Press.

Николаев Сергей Георгиевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии (e-mail: nikolaev_s@bk.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 105/42

Nikolaev Sergey G. – Doctor of Philology, Professor, Head of English Philology Department (e-mail: nikolaev_s@bk.ru), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University» 105/42 B. Sadovaya, Rostov-on-Don, 344006

Поступила в редакцию 17 марта 2023 г.